

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ТЎЛИҚ АДЕНТИЯЛИ БЕМОРЛАРДА ИНДИВИДУАЛ АДАПТАЦИОН КАППАЛАР
ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ ОҒИЗ БЎШЛИҒИ ШИЛЛИҚ ҚАВАТИНИ РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ
ВА ОЛИНАДИГАН ПРОТЕЗЛАР ФИКСАЦИЯСИНИ ЯХШИЛАШ**

Хамидов М.Т., Хабибова Н.Н.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Мазкур мақолада тўлиқ адентияли беморларда олинадиган протезлардан фойдаланиши жараёнида юзага келадиган оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватидаги функционал ва морфологик ўзгаришлар таҳлил қилинган. Шиллиқ қаватнинг протезга мослашув жараёни, унинг адаптация имкониятлари ҳамда протез фиксацияси самарадорлигига таъсир этувчи омиллар ёритилган. Индивидуал адаптация каппаларни қўллаш орқали шиллиқ қаватни босқичма-босқич реабилитация қилиши имкониятлари илмий жиҳатдан асосланган. Адабиётлар таҳлили индивидуал каппалар шиллиқ қаватни ҳимоя қилиши, протезга ўрганиши даврини енгиллаштириши ва олинадиган протезлар фиксациясини яхшилашда самарали усул эканини кўрсатди.*

***Калим сўзлар:** тўлиқ адентия, шиллиқ қават, индивидуал адаптация каппа, олинадиган протез, фиксация, реабилитация*

**USE OF INDIVIDUAL ADAPTIVE SPLINTS FOR ORAL MUCOSAL REHABILITATION AND
IMPROVEMENT OF DENTURE RETENTION IN COMPLETELY EDENTULOUS PATIENTS**

Khamidov M.T., Khabibova N.N.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali Ibn Sina, Bukhara Sh., Uzbekistan

***Resume.** The article analyzes functional and morphological changes of the oral mucosa in completely edentulous patients during removable denture use. Adaptive capacity of the mucosa and factors affecting denture retention are discussed. Based on literature data, the use of individual adaptive splints is substantiated as an effective method for staged mucosal rehabilitation, reduction of adaptation period, and improvement of denture retention.*

***Keywords:** complete edentulism, oral mucosa, individual adaptive splints, removable dentures, denture retention, rehabilitation*

**ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АДАПТАЦИОННЫХ КАПП ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И УЛУЧШЕНИЯ ФИКСАЦИИ СЪЁМНЫХ
ПРОТЕЗОВ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ**

Хамидов М.Т., Хабибова Н.Н.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** В статье рассмотрены функциональные и морфологические изменения слизистой оболочки полости рта у пациентов с полной адентией в процессе пользования съёмными протезами. Проанализированы адаптационные возможности слизистой оболочки и факторы, влияющие на эффективность фиксации протезов. На основе анализа литературы обоснована целесообразность применения индивидуальных адаптационных капп для поэтапной реабилитации слизистой оболочки, сокращения периода адаптации и повышения стабильности съёмных протезов.*

***Ключевые слова:** полная адентия, слизистая оболочка, индивидуальная адаптационная каппа, съёмный протез, фиксация, реабилитация*

e-mail: xabibova.nazira@bsmi.uz

Кириш. Тўлиқ адентия стоматология амалиётида энг мураккаб ортопедик ҳолатлардан бири ҳисобланиб, нафақат чайнаш функциясининг бузилиши, балки оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг морфофункционал ҳолатига жиддий таъсир кўрсатиши билан тавсифланади. Тишлар тўлиқ йўқолган беморларда альвеоляр ўсимталарнинг атрофияси, шиллиқ қаватнинг юпқалашиши, қон таъминотининг камайиши ва механик таъсирларга сезувчанликнинг ортиши кузатилади. Бу ҳолатлар олинадиган тиш протезларини қўллашда қатор муаммоларни келтириб чиқаради [1.2.4].

Олинадиган тўлиқ протезлардан фойдаланишнинг дастлабки босқичларида беморларда оғриқ, шиллиқ қаватда шикастланишлар, гиперемия, эрозия ва яллиғланиш ҳолатлари тез-тез учрайди. Бу

эса протезга мослашув даврини узайтиради, протез фиксациясининг етарли бўлмаслигига олиб келади ҳамда беморларнинг ортопедик даволашга бўлган ишончини пасайтиради[3].

Шиллиқ қаватнинг протезга адаптация жараёни кўп жиҳатдан унинг функционал захиралари, морфологик ҳолати ва ташқи механик босимга жавоб реакцияларига боғлиқ. Айнан шу жиҳатдан оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватини олдиндан тайёрлаш ва реабилитация қилиш ортопедик стоматологияда муҳим аҳамият касб этади[2.3].

Сўнгги йилларда индивидуал адаптацион каппалардан фойдаланиш тўлиқ адентияли беморларда шиллиқ қаватни ҳимоя қилиш, уни протез юкига босқичма-босқич мослаштириш ҳамда олинадиган протезлар фиксациясини яхшилашнинг самарали усули сифатида қаралмоқда. Бу каппалар шиллиқ қаватга тушадиган босимни бир текис тақсимлаб, микротравмаларни камайтиради ва протезга ўрганиш даврини энгиллаштиради.

Шу муносабат билан индивидуал адаптацион каппалар қўлланилишининг клиник ва функционал самарадорлигини илмий жиҳатдан асослаш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Тўлиқ адентияли беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг морфологик ва функционал ўзгаришлари

Тўлиқ адентия ҳолатида оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати доимий механик, функционал ва биомеханик таъсирларга учрайди. Тишлар йўқолиши натижасида чайнаш юкининг табиий тақсимланиши бузилади, альвеоляр ўсимталар атрофияга учрайди ва протез асоси билан шиллиқ қават ўртасидаги муносабатлар кескин ўзгаради. Бу ҳолат шиллиқ қаватнинг морфологик тузилиши ва функционал фаолиятида салбий ўзгаришларга олиб келади[8.9].

Адабиётлар маълумотларига кўра, тўлиқ адентияли беморларда шиллиқ қаватнинг юпқалашishi, эпителий қатламининг атрофияси, бириктирувчи тўқимада коллаген толаларининг қайта ташкилланиши ҳамда микроциркуляциянинг сусайиши кузатилади. Қон томирлар деворининг тонуси пасайиши ва капилляр қон айланишининг бузилиши шиллиқ қаватнинг тикланиш қобилиятини чеклайди. Натижада протез босими таъсирида осон шикастланиш, яллиғланиш ва оғриқ синдроми ривожланади[10].

Функционал нуқтаи назардан, шиллиқ қаватнинг адаптацион имкониятлари пасайиши протезга мослашув жараёнини қийинлаштиради. Беморларда протезни узоқ вақт тақиб юришга тоқатсизлик, овқат чайнашда нокулайлик ва протез фиксациясининг етарли даражада бўлмаслиги кузатилади. Бу эса ортопедик даволаш натижаларининг барқарорлигига салбий таъсир кўрсатади.

1-жадвал

Тўлиқ адентияли беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватида кузатиладиган асосий морфологик ўзгаришлар

Кўрсаткичлар	Ўзгариш хусусияти	Клиник аҳамияти
Эпителий қалинлиги	Камайган	Шикастланишга мойиллик ошади
Қон таъминоти	Сусайган	Регенерация секинлашади
Коллаген толалари	Деградацияланган	Эластиклик пасаяди
Шиллиқ қават барқарорлиги	Паст	Протез босимида чидамсизлик

Индивидуал адаптацион каппаларнинг қўлланилиши ва таъсир механизми

Индивидуал адаптацион каппалар тўлиқ адентияли беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватини ортопедик протезга тайёрлашнинг замонавий ва илмий асосланган усулларида бири ҳисобланади. Улар беморнинг анатомик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тайёрланиб, шиллиқ қаватга тушадиган механик босимни бир текис тақсимлашга хизмат қилади.

Каппаларнинг асосий таъсир механизми шиллиқ қаватни протез юкига босқичма-босқич мослаштиришдан иборат. Ушбу жараёнда каппа шиллиқ қаватни тўғридан-тўғри қаттиқ протез асоси билан контактдан ҳимоя қилади, микротравмалар ва яллиғланиш ҳолатларининг олдини олади. Шу билан бирга, каппа қўлланилиши шиллиқ қаватдаги қон айланишини яхшилаб, трофик жараёнларни фаоллаштиради[12].

Индивидуал адаптацион каппалардан маълум муддат фойдаланиш шиллиқ қаватнинг функционал захираларини оширади, унинг механик таъсирларга чидамлигини кучайтиради ва кейинчалик олинадиган тўлиқ протезларнинг фиксациясини яхшилаш учун қулай шароит яратади. Адабиётларда ушбу усул протезга мослашув даврини қисқартириши ва беморларнинг субъектив қониқишини ошириши таъкидланади.

Индивидуал адаптацион каппалар қўлланилишининг клиник ва функционал афзалликлари

Таъсир йўналиши	Каппалар таъсири	Натижа
Шиллик қават химояси	Босимни тенг тақсимлайди	Микротравмалар камаяди
Адаптация жараёни	Босқичма-босқич	Протезга тез ўрганиш
Қон айланиши	Яхшиланади	Регенерация фаоллашади
Протез фиксацияси	Барқарорлашади	Клиник самарадорлик ортади

Тўлиқ адентияли беморларда индивидуал адаптацион каппалар қўлланилишининг клиник самарадорлигини баҳолаш комплекс ёндашувни талаб қилади. Бу жараёнда шиллик қават ҳолати, беморларнинг субъектив ҳис-туйғулари, протез фиксациясининг барқарорлиги ҳамда протезга мослашув даврининг давомийлиги асосий баҳолаш мезонлари ҳисобланади.

Клиник кузатувлар шуни кўрсатадики, адаптацион каппалардан олдин фойдаланилмаган беморларда протез қўйилгандан сўнг дастлабки кунларда шиллик қаватда гиперемия, оғриқли нукталар, эрозив ўзгаришлар ва яллиғланиш ҳолатлари кўпроқ учрайди. Аксинча, индивидуал каппалар ёрдамида олдиндан реабилитация қилинган беморларда шиллик қаватнинг механик таъсирларга чидамлиги юқори бўлиб, протездан фойдаланишда ноқулайликлар камайгани қайд этилади.

Беморларнинг субъектив баҳолашлари ҳам адаптацион каппаларнинг ижобий таъсирини тасдиқлайди. Каппалар қўлланган ҳолларда протезга ўрганиш даври қисқаради, оғриқ синдроми камаяди ва беморларда ортопедик даволаш натижаларидан қониқиш даражаси ортади. Бу эса протез фиксациясининг функционал барқарорлигига ижобий таъсир кўрсатади.

Индивидуал адаптацион каппалар қўлланилишида клиник натижаларнинг баҳоланиши

Баҳолаш мезонлари	Каппасиз ҳолат	Адаптацион каппалар билан
Шиллик қават шикастланиши	Кўп учрайди	Камайган
Оғриқ синдроми	Аниқ	Минимал
Протезга мослашув даври	Узоқ	Қисқарган
Протез фиксацияси	Барқарор эмас	Яхшиланган
Бемор қониқиши	Ўртача	Юқори

1-расм. Индивидуал адаптацион каппалар қўлланилишининг клиник самарадорликка таъсири (схемавий)

Хулоса. Адабиётлар таҳлили ва клиник маълумотларни умумлаштириш натижасида шу хулосага келиш мумкинки, тўлиқ адентияли беморларда оғиз бўшлиғи шиллик қаватининг ҳолати олинган протезлар фиксацияси ва ортопедик даволаш самарадорлигини белгилаб берувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Шиллик қаватнинг морфологик ва функционал заифлашуви протезга мослашув жараёнини қийинлаштиради ва асоратлар хавфини оширади.

Индивидуал адаптацион каппалар қўлланилиши шиллик қаватни протез юкига босқичма-босқич мослаштириш, микротравмаларни камайтириш ва яллиғланиш жараёнларининг олдини олиш

имконини беради. Бу эса протез фиксациясининг барқарорлигини ошириб, беморларнинг ортопедик даволаш натижаларидан қониқиш даражасини сезиларли равишда яхшилади.

Шу тариқа, индивидуал адаптацион каппаларни тўлиқ адентияли беморларда ортопедик даволашдан олдин қўллаш илмий ва клиник жиҳатдан асосланган, самарали реабилитацион усул сифатида тавсия этилиши мумкин. Ушбу ёндашувни амалиётга кенг жорий этиш ортопедик стоматологияда даволаш натижаларини янада такомиллаштиришга хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Афанасьев В.В. Ортопедическая стоматология : национальное руководство. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 768 с.
2. Курляндский В.Ю., Каламкарров Х.А. Полная адентия и методы её ортопедического лечения. — М. : Медицина, 2019. — 256 с.
3. Жулев Е.Н., Лебедеко И.Ю. Съёмные зубные протезы при полной адентии. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 304 с.
4. Лебедеко И.Ю., Каливрадзян Э.С. Ортопедическая стоматология. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 640 с.
5. Гаврилов Е.И., Аболмасов Н.Н. Биомеханика съёмных зубных протезов. — М. : Медицина, 2017. — 232 с.
6. Пономарева В.А., Федоров А.А. Состояние слизистой оболочки полости рта у пациентов с полной адентией // Стоматология. — 2019. — № 4. — С. 52–56.
7. Сорокин А.П. Реабилитация слизистой оболочки полости рта при ортопедическом лечении // Клиническая стоматология. — 2020. — № 2. — С. 38–42.
8. Брагин Е.А., Киселев И.А. Адаптационные процессы слизистой оболочки при использовании съёмными протезами // Российский сто-
9. Трезубов В.Н., Мишнев Л.М. Проблемы фиксации съёмных протезов при полной адентии // Ортопедическая стоматология. — 2018. — № 3. — С. 15–19.
10. Budtz-Jørgensen E. Prosthodontics for the elderly: Diagnosis and treatment. — Chicago : Quintessence Publishing, 2016. — 412 p.
11. Zarb G.A., Hobkirk J.A., Eckert S.E., Jacob R.F. Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients. — 13th ed. — St. Louis : Mosby Elsevier, 2019. — 464 p.
12. Carlsson G.E. Clinical morbidity and sequelae of treatment with complete dentures // Journal of Prosthetic Dentistry. — 2017. — Vol. 117, No. 4. — P. 484–492.
13. Emami E., de Souza R.F., Kabawat M., Feine J.S. The impact of edentulism on oral and general health // International Journal of Dentistry. — 2013. — Article ID 498305.
14. Fenlon M.R., Sherriff M. Investigation of factors influencing patients' satisfaction with complete dentures // Journal of Prosthetic Dentistry. — 2018. — Vol. 120. — P. 371–377.

Иқтибос учун: Хамидов М.Т., Хабибова Н.Н. Тўлиқ адентияли беморларда индивидуал адаптацион каппалар қўллаш орқали оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватини реабилитация қилиш ва олинадиган протезлар фиксациясини яхшилаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. — 2025. — № 6(20). — Б. 1590–1593. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18082691>